

Уредништво
Проф. др РАСТКО ВАСИЋ
Проф. др МИРКО ОБРАДОВИЋ
Проф. др НЕМАЊА ВУЈЧИЋ
Проф. др СНЕЖАНА ФЕРЈАНЧИЋ, секретар Уредништва
Проф. др КСЕНИЈА МАРИЦКИ ГАЂАНСКИ, главни уредник

Лого
РИМСКА БОГИЊА ДИЈАНА

Аутор
Дамјан Васић
графички дизајнер

Штампање Зборника омогућило је
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ДРУШТВО ЗА АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ СРБИЈЕ

**АНТИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ:
ЕПИСТЕМОЛОШКИ ЗНАЧАЈ
ДРЕВНИХ ЗНАЊА АНТИЧКИХ АУТОРА
И У ПОЗНИЈОЈ ТРАДИЦИЈИ**

13. међународни научни скуп

Зборник радова

Београд 2021

SERBIAN SOCIETY FOR ANCIENT STUDIES

ANTIQUITY AND MODERN WORLD:
EPISTEMOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE KNOWLEDGE
OF ANCIENT AUTHORS AND IN THE LATER TRADITION

Belgrade, November 5-7, 2021

Научне публикације Друштва за античке студије Србије

Едиција Антика и савремени свет

- Том 1: Антика и савремени свет, 2007, стр. 404
Том 2: Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, 2008, стр. 496
Том 3: Антички свет, европска и српска наука, 2009, стр. 432
Том 4: Античка култура, европско и српско наслеђе, 2010, стр. 508
Том 5: Антика и савремени свет: култура и религија, 2011, стр. 507
Том 6: Антика, савремени свет и рецепција античке културе, 2012, стр. 524
Том 7: Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи, 2012, стр.
350
Том 8: Антика и савремени свет: тумачење антике, 2013, стр. 480
Том 9: Антика и савремени свет данас, 2016, стр. 375
Том 10: Антика као инспирација и предмет истраживања кроз миленије, 2017,
стр. 282
Том 11: Антика некад и сад: значај, улога и наслеђе кроз векове, 2018, стр. 216
Том 12: Антика некад и сад: домети цивилизације и траг антике, 2019, стр. 253

Proceedings of the Serbian Society for Ancient Studies

Series Antiquity and Modern World

- Antiquity and Modern World, Vol. I, Belgrade 2007, pp. 404
European Ideas, Ancient Civilization and Serbian Culture, Vol. II, Belgrade 2008,
pp. 496
Ancient World, European and Serbian Scholarship, Vol. III, Belgrade 2009, pp. 432
Ancient Culture, European and Serbian Heritage, Vol. IV, Belgrade 2010, pp. 508
Antiquity and Modern World: Religion and Culture, Vol. V, Belgrade 2011, pp. 507
Antiquity, Modern World and Reception of Ancient Culture, Vol. VI, Belgrade
2012, pp. 524
Antiquity and Modern World: Scientists, Researchers and Interpreters, Vol. VII,
Belgrade 2013, pp. 350
Antiquity and Modern World: Interpretation of Antiquity, Vol. VIII, Belgrade 2014,
pp. 480
Antiquity and Modern World Today, Vol. IX, Belgrade 2016, pp. 375
Antiquity as Inspiration and Research Subject Through Millennia, Vol. X, Belgrade
2017, pp. 282
Antiquity Then and Now: Importance, Role and Heritage Through Centuries, Vol.
XI, Belgrade 2018, pp. 216
Antiquity Then and Now: Peaks of Civilisation and Trace of Antiquity, Vol. XII,
Belgrade 2019, pp. 253.

The Editor-in-chief of the Proceedings is prof. dr Ksenija Maricki Gadjanski

Посебна издања

- Весна Манојловић Николић, Из средњовековне археологије, Студије и
истраживања, Београд 2012, стр. 160, ил.
Vesna Manojlović Nikolić, From Medieval Archeology, Studies and researches,
Belgrade 2012, 160 pp, ill.
- Снежана Ферјанчић, Але и кохорте у војсци римских провинција Мезије и
Дакије од I до III века н.е., Београд 2018, стр. 396
Snežana Ferjančić, Alae and cohorts in the army of the Roman provinces Moesia
and Dacia from the first to the third century A.D., Belgrade 2018, 396 pp

АЛЕКСАНДАР СИМИЋ
Универзитет у Београду
Филозофски факултет

АТИНСКИ РОБОВИ И ОСЛОБОЂЕНИЦИ
У ХЕЛЕНИСТИЧКОМ И РИМСКОМ ПЕРИОДУ:
МОГУЋНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА

Апстракт: Овај рад покушава да истражи атинске робове и ослобођенике у хеленистичкој и римској епоси. Узевши у обзир да је проучавање личних имена робова и ослобођеника у класичној Атини дало веома вредне резултате на пољу друштвене историје Атине, покушали смо истим приступом да се позабавимо каснијим епохама атинске историје. Главни проблем истраживања је недостатак различитих каталога робова какви постоје за класичан период. Стога је истраживање махом засновано на дигиталном претраживању термина који су означавали робове или су се јављали заједно са њима. Прелиминирани резултати показују да постоји простора да се обради ова помало занемарена тема. Слично класичном периоду, већина људи за које се може претпоставити да су били робови или ослобођеници није се својим личним именима разликовала од других Атињана. Страна и етничка имена су далеко мање посведочена, али су разноврснија и показују веће утицаје са истока. Утицаји са истока видљиви су и у теофорним именима, где се јављају лична имена дата по египатским божанствима Изиди и Сарапису, чији су се култови раширили источним Медитераном после Александрових освајања. Даље истраживање је неопходно, са превасходним усмерењем ка побољшању методологије истраживања.

Кључне речи: Атина, хеленистички и римски период, робови, ослобођеници, натписи, лична имена, антропонимија, дигитална хуманистика, епиграфика

Увод

Робови су чинили саставни део становништва античке Атине. Њихов број је тешко одредити. Претпоставља се да их је у класичној Атини било 60–80.000, а процене иду до 150.000.¹ За време владавине Деметрија Фалеронског извршен је попис у Атини и избројано је 400.000 робова.² Ова бројка, свакако претерана, изражава убеђење о многобројности робова у Атини.³

Робови су радили као испомоћ на имањима, у занатским радионицама, а понеки су управљали имањима или учествовали у банкарским пословима, као на пример богати банкар Пасион.⁴ Највећи број њих је копао сребро у тешким условима у лауријским рудницима. Тукидид наводи да је почетком Декелејског рата чак 20.000 робова побегло из Лауриона.⁵

Веома плодним пољем истраживања показало се проучавање личних имена робова и ослобођеника у Атини. Платон је тврдио да су Атињани имали обичај да својим робовима, по куповини, дају нова имена.⁶ Страбон је пак тврдио да су Атињани имали устаљена имена која су давали својим робовима.⁷ Проучавање тих имена може дати увид у светоназоре тадашњих Атињана. Поред тога, имена робова и ослобођеника могу бити користан извор за етничко порекло тих робова, као и за њихове друштвене везе у новој средини. Све то пружа важан допринос друштвеној историји полиса Атињана.⁸

¹ О томе су писали: М. I. Finley, *Between Slavery and Freedom, Comparative Studies in Society and History* 6/3 (1964), 238; D. M. Lewis, *Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context, C. 800–146 BC*, Oxford 2018, 95; D. Lewis, *Near Eastern Slaves in Classical Attica and the Slave Trade with Persian Territories, The Classical Quarterly, New Series* 61/1 (2011), 150; P. Hunt, *Ancient Greek and Roman Slavery*, Hoboken, NJ 2018, 104.

² Athen. 6.272C.

³ B. Lewis, *Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context*, 95.

⁴ О томе в. М. Н. Jameson, *Agriculture and Slavery in Classical Athens, The Classical Journal* 73/2 (1977–1978), 132, 137, 140; C. Cooper, *On the Explanation of the Wealthy Slave in Classical Athens*, (Master thesis, Georgia Institute of Technology 2007, 13; Lewis, *Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context*, 179; R. Zelnick-Abramovitz, *Freed slaves, their status and state control in Ancient Greece, European Review of History / Revue européenne d'histoire* 16/3 (2009), 309.

⁵ Thuc. 7. 27. 5.

⁶ Plat. *Crat.* 384 D.

⁷ Strab. 7. 3. 12.

⁸ B. Kostas Vlassopoulos, *Athenian slave names and Athenian social history, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 175 (2010), 113.

Ово питање је у великој мери истражено за класичан период, али готово да не постоје радови који обрађују робове у хеленистичкој и римској Атини.⁹ Истраживање које је спровео Костас Власопулос показало је да најпопуларнија имена међу робовима, у класичном периоду, јесу била страна и етничка имена попут Μάνης, Σύρος, Δᾶος, Καρίων или Θράίττα. Међутим, највећи број робова или ослобођеника носио је имена која су носили и обични Атињани, тачније теофорна или композитна. Власопулосов закључак је да су потврђени робови чешће носили карактеристична робовска имена, док су ослобођеници, могуће, преузимали нова имена како би се лакше уклопили у атинско друштво.¹⁰

На наредним странама обрадићемо атинске изворе из хеленистичког и римског периода, за које се са већом или мањом сигурношћу може тврдити да спомињу робове. Затим ћемо се позабавити методологијом истраживања коју смо применили и на крају ћемо приказати неке прелиминарне резултате.

Извори

Робове у класичној Атини спомињу како наративни, тако и документарни извори. Нарочито су плодни за изучавање натписи на којима се налазе каталози робова. Такви натписи су: спискови конфисковане имовине уништитеља херми из 414. г. пре н. е, а међу пописаном имовином били су и робови; списак градитеља Ерехтејона из 409/8. г. пре н. е. (*IG I³ 475–476*); списак посада са тријера које су, највероватније, учествовале у Стромбихидовом походу из 408. г. пре н. е (*IG I³ 1032*), међу којима су и робови-васлачи; из времена Ликургове управе Атином је тзв. *phialai exeleutherikai* или „спискови сребрних чинија” (*IG II² 1553–1578*), које су ослобођени робови посвећивали богињи Атине Полијади.¹¹

⁹ Колико је нама познато, једини изузетак је дело С. Fragiadakis, *Die attischen Sklavennamen von der spätarchaischen Epoche bis in die römische Kaiserzeit: eine historische und soziologische Untersuchung* (PhD diss., Universität Mannheim 1986), које нам није било доступно приликом писања овог рада.

¹⁰ Vlassopoulos, *Athenian slave names and Athenian social history*, 117, 119, 120. Пошто се у овом раду бавимо хеленистичким и римским периодом, овде ћемо се зауставити са робовима у класичном периоду.

¹¹ О свим тим натписима је много писано, навешћемо неке радове: В. G. Robertson, *Personal Names as Evidence for Athenian Social and Political History c a 507–300 B.C.*, (PhD diss., University of Toronto 1998), 60–61; Hunt, *Ancient Greek and Roman Slavery*, 73; В. Bäbler, *Fleissige Thrakerinnen und wehrhafte Skythen: Nichtgriechen im klassischen Athen und ihre archäologische Hinterlassenschaft*, Stuttgart – Leipzig 1998, 14; А. J. Graham, *Thucydides 7.13.2 and the Crews of Athenian Triremes: An*

За хеленистичку и римску епоху атинске историје, извори су сиромашнији. Диодор са Сицилије наводи велику побуну робова у Атици и на Делосу 134. г. пре н. е.¹² Тридесетак година касније, око 100. г. пре н. е. избила је још једна велика побуна робова, а побуњеници су заузели и тврђаву Сунион. Атињанима је требало неколико година да угуше тај устанак.¹³ Комедиограф Менандар у својим делима неретко спомиње и робове, међутим, упитно је колико су то стереотипни ликови робова, а колико су засновани на стварним личностима.¹⁴ Диоген Лаертије, наводећи тестаменте филозофа чије је животе описао, наводи и имена робова које су поседовали.¹⁵

Међутим, каталога робова, какви постоје за класични период, за време после 323. г. пре н. е. једноставно нема. Атињани су користили робове као секретаре, те се појединци налазе на натписима државне администрације из ранохеленистичког периода. Међутим за друге врсте натписа треба тражити паралеле у класичном периоду. Робови и ослобођеници су посведочени на двама врстама натписа из класичног периода: надгробним споменицима и списковима религијског карактера.

Постоје два примера из средине IV века старе ере који су корисни. Извесни Пафлагонац Атота сахрањен је у близини Лауриона.¹⁶ С обзиром на то да је био странац и на место његовог вечног почивалишта, можемо претпоставити да је био роб, који је страдао током копања сребрне руде. Други пример је натпис IG II² 2940, који доноси посвету тиранину Мену од стране групе људи за које се претпоставља да су били робови.

Addendum, *Transactions of the American Philological Association* 128 (1998), 98, 103; Vlassopoulos, Athenian slave names and Athenian social history, 127; Lewis, *Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context*, 171; M. Canevaro, D. Lewis, Khoris Oikountes and the Obligations of Freedmen in Late Classical and Early Hellenistic Athens, *Incidenza dell'Antico* 12 (2014), 112; Lewis, Near Eastern Slaves in Classical Attica and the Slave Trade with Persian Territories, 102–103, B. Jordan, The Crews of Athenian Triremes, *Antiquité classique* 69 (2000), 99–100; S. Epstein, Attic Public Construction: Who Were The Builders?, *Ancient Society* 40 (2010), 9; R. Zelnick-Abramovitz, *Not Wholly Free: The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World*, Leiden – Boston 2005) 98, 201, 282, 287, 289; R. Zelnick-Abramovitz, *Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions*, Leiden – Boston 2013, 94–104; Lewis, Notes on Slave Names, Ethnicity, and Identity in Classical and Hellenistic Greece, 175; M. McArthur, Secretaries in the Athenian „Philalai” Inscriptions, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 193 (2015), 103–108.

¹² Diod. 34. 2. 19.

¹³ Athen. 6.272 E–F. Могуће је да ово говори и о слабости Атине, а не само о снази побуњеника.

¹⁴ Menan. *Dysk.* 182, 206–211, 959, *Asp.* 206, *Misoum.* 38; *Samia* 21.

¹⁵ Diog. Laert. 3. 42, 5. 11–15, 54, 55, 63, 72, 73, 10. 10, 21.

¹⁶ IG II² 10051.

У следећем поглављу објаснићемо како смо дошли до натписа на којима су, можда, робови и како смо их разврставали.

Метод истраживања

Хеленистички и римски период атинске историје оставио је за собом огроман број натписа. Само надгробних споменика има више хиљада. ОDMAХ је јасно зашто је трагање за робовима/ослобођеницима у тим натписима мукотрпан посао. Развој дигиталне епиграфике омогућио је да се истраживање спроведе у знатно краћем року.

Две кључне алатке биле су онлајн лексикон грчких имена (*LGPN Online*)¹⁷ и сајт Пакардовог института за хуманистику (*The Packard Humanities Institute – Searchable Greek Inscriptions*).¹⁸

Претраживање преко *LGPN*-а је спроведено на следећи начин. На том сајту могуће је доћи до списка свих потврђених робова, а онда претрагу сузити на Делос и Атину.¹⁹ Претраживање преко Пакардовог сајта врши се помоћу кључних речи. Најпоузданије резултате даје претрага термина који су означавали особу у ропском положају. За потребе овог истраживања користили смо изразе *δοῦλος/δούλη* и *δημόσιος*.²⁰ Оваква претрага је дала премало резултата, мање од 40, да би се могли извучити било какви закључци. Стога је потребно претраживати и друге термине, иако добијени резултати нису у потпуности поуздани.

Према истраживању Балбине Беблер, робови и робине у класичном периоду су на надгробним споменицима посведочени са одредницама *χρηστός/χρηστή, τίτθη*, као и етником *Θραῖξ/Θράϊττα*.²¹ Придев *χρηστός* има више значења, најчешће значи користан, услужан, али и добар.²² Реч *τίτθη* означава дојиљу, што је свакако један од положаја које су робине могле да заузимају.²³

Мање је поуздано је претраживање „карактеристичних” робовских имена познатих из класичног периода: *Δᾶος, Μάνης* или *Σύρος*.²⁴ То истраживање

¹⁷ <https://www.lgpn.ox.ac.uk/online/index.html> (приступљено 24.11.2021).

¹⁸ <https://epigraphy.packhum.org> (приступљено 24.11.2021).

¹⁹ <http://clas-lgpn2.classics.ox.ac.uk/status/slave> (приступљено 24.11.2021).

²⁰ <https://epigraphy.packhum.org/search?patt=δοῦλος>
<https://epigraphy.packhum.org/search?patt=δούλη>
<https://epigraphy.packhum.org/search/δημόσιος> (приступљено 24.11.2021).

²¹ Bähler, *Fleissige Thrakerinnen und wehrhafte Skythen*, 36, 65–66, натписи 128–130, 134–141; в. и Vlassopoulos, „Athenian slave names and Athenian social history”, 114.

²² Cf. *LSJ* *χρηστός*.

²³ Cf. *LSJ* *τίτθη*.

²⁴ <https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Δᾶος>
<https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Μάνης>

ваља допунити претрагом страних и „географских” имена посведочених код робова у Атини класичног периода: Λύκιος, Ἀσία, Γαλάτης или Ἄδα.²⁵ Ова претрага је најчешће доводила до спискова религијских удружења.

Као посебну групу одлучили смо да обрадимо особе на натписима означене као Милећани, који су сачињавали убедљиво највећу групу странаца у римској Атини. Разлог томе је Стивен Ламберт, који је изнео мишљење да су у питању атински ослобођеници или њихови потомци.²⁶ Не желећи да улазимо у дискусију о статусу ових Милећана у Атини, ипак смо сматрали за сходно да и њихова лична имена обрадимо и упоредимо евентуалне сличности и разлике са другим групама.

Још неколико тога указује да је особа посведочена на натпису роб или ослобођеник. Веома важан индикатор је свакако недостатак демотика и/или патронимика, који можда указује да је у питању роб. Затим, гробно место близу Лауриона наводи на помисао да је у питању роб страдао у тим рудницима. Понекад уз име особе којој је подигнут споменик стоји и друго име у генитиву, што може бити име власника, али подједнако име оца или неког другог мушког сродника. Потребно је комбиновање више фактора (место наласка, лично име, друго име у генитиву, недостатак демотика или патронимика), да би се утврдило да ли је у питању роб/ослобођеник, странац или грађанин Атине.

Подела материјала

Материјал који је сакупљен током истраживања може се поделити на два начина.

Прва подела је по групама робова. Критеријум којим смо се водили био је колика је сигурност са којом се може рећи да су особе посведочене на натпису робови. Применом овог критеријума дошли смо до неколико категорија: засигурно потврђени робови, особе са придевом *χρηστός/χρηστή* које су вероватно биле у ропском положају, особе потврђене на списковима

<https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Σύρος> (приступљено 24.11.2021).

²⁵ <https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Λύκιος>
<https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Ἀσία>
<https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Γαλάτης>
<https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Ἄδα> (приступљено 24.11.2021).

²⁶ S. Lambert, *Attic Inscriptions in UK Collections 2* (2018): 37; уп. мишљење да то јесу били становници Милета: T. Vestergaard, *Milesian Immigrants in Late Hellenistic and Roman Athens*, у: *The Epigraphy of Death: Studies in the History and Society of Greece and Rome*, ed. G. J. Oliver, Liverpool 2000, 82, 93, 97–98, 102–103; A. Greaves, *The Archaeology of Miletus*, у: *The Epigraphy of Death*, 114; S. McHugh, *Renewing Athens: The Ideology Of The Past In Roman Greece* (PhD diss., University of Oxford, 2017), 112–114.

ма религијских удружења, које су могле бити робови/ослобођеници, али и странци и, најпосле, Милећани.

Друга подела је према личним именима робова/ослобођеника. Лична имена посведочена код робова и ослобођеника могу се поделити на више начина. Основна подела је између теофорних и нетеофорних имена.²⁷ Други научници усвајају сложенију поделу, па нетеофорна имена деле на сложена, проста, етничка, страна и друго.²⁸

У нашем раду усвојили смо двоструку поделу према личним именима. Прва је подела на имена посведочена код атинских грађана и на страна имена. Под страним именима подразумевали смо имена дата по одређеној географској области (нпр. Σύρος или Θράϊττα) или која су била „карактеристична” за неку одређену област (нпр. Δᾶος за Дакију или Ἀριαραίθης за Кападокију).

Друга подела је на теофорна и нетеофорна имена, са потподелом нетеофорних имена на композитна, апстрактна и описна имена. Композитна имена су састављена из две независне целине (нпр. Ἀγαθοκλῆς или Καλλικράτης). Под апстрактним именима сматрали смо лична имена састављена само од апстрактних појмова (нпр. Ἑλλῆς, Ἴρις, Πίστη). Описна лична имена су имена која су означавала неку особину, стварну или пожељну (нпр. Καλλιότη, Ξάνθος или Ἠδίστη). Треба напоменути да су ове поделе произвољне и да нека лична имена могу потпадати у више категорија.

Прелиминарни резултати

Као што је већ речено, засигурно потврђених робова је у хеленистичкој и римској Атини веома мало. Та имена налазе се на надгробним споменицима или на списковима атинске државне администрације, попут списка атинских већника (*Agora XV 62*). Проучавајући ову групу личних имена, увиђа се да се робови по својим личним именима нису превише разликовали од других Атињана. Највише је описних, а затим теофорних и композитних имена, која су била уобичајена у Атини. Страна/етничка имена су ретка и углавном повезана са регионом Мале Азије (Λύκιος, Ἀσία, Εφεσος, Ἄτις).

Личних имена потенцијалних робова сакупили смо готово двадесет пута више. Поделили смо их у три групе: особе посведочене са придевом *χρηστός/χρηστή*, припадници различитих култова и Милећани.

²⁷ В. Ernestus Sittig, *De Graecorum nominibus theophoris*, Halis Saxonum 1911; В. Н. McLean, *An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C.–A.D. 337)*, Ann Arbor 2002), 77.

²⁸ Уп. Vlassopoulos, *Athenian slave names and Athenian social history*, 115–116; McLean, *An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C.–A.D. 337)*, 82.

Придев *χρηστός* има више значења, најчешће значи користан, услужан, али и добар.²⁹ Придев сам по себи не означава нужно роба или ослобођеника, али је за класични период потврђено да су одређени робови имали овај придев.³⁰ Претрага на Пакардовом сајту дала је укупно 217 резултата. Најбројнија су теофорна имена, од којих су највише заступљена имена дата по грчким божанствима. Поред њих, приметан је и изванредан број теофорних личних имена датих по источњачким божанствима: *Ἰσίδωρος*, *Μίθρας*, *Σαραπίων*, *Ἰσιὰς*, *Μηνοδότῃ* и *Μηνοφίλα*.³¹

Друга велика група су имена која могу бити окарактерисана као описна или апстрактна. Лична имена су означавала особину, стварну или пожељну, попут *Ῥαδινῆ* (мршава), *Καλλιόπῃ* (лепог гласа), *Μαλθάκη* (мекана).³² У овој групи је чешће лично име *Ζώπυρος/Ζωπυρίων*³³, а појављују се и лична имена дата по некој животињи.³⁴

Лична имена дата по неком апстрактном појму посведочена су углавном међу женама: *Ἑλλίς*, *Εἰρήνη*, *Ἴρις*, *Ἀκτῆ*, *Αἴρεσις*, *Νίκη*, *Πίστη* као и два занимљива случаја *Ἰστορία* (sic!) и *Ἀκαδήμεια*.³⁵

Релативно бројна су иностранна лична имена. Нека су карактеристична за одређене делове Медитерана: *Ἄδα* (Карија), *Ἀριαραίθης* (Кападокија), *Μάης/Μάνης* (Фригија), *Φαρνάκης* (Понт).³⁶ Осим њих, потврђена су име-

²⁹ Cf. LSJ *χρηστός*.

³⁰ Cf. Bäbler, *Fleissige Thrakerinnen und wehrhafte Skythen*, 65–66; Vlassopoulos, *Athenian slave names and Athenian social history*, 114.

³¹ *Ἰσίδωρος*: IG II² 11741 (I век пре н. е.), IG II² 11742 (I век пре н. е.), IG II² 11743 (I век пре н. е.), IG II² 11744 (II/III век н. е.); *Μίθρας*: IG II² 12125 (I век пре н. е.); *Σαραπίων*: IG II² 12586 (царски период); *Ἰσιὰς*: IG II² 11733 (царски период), IG II² 11734 (царски период), IG II² 11735 (царски период); *Μηνοδότῃ*: IG II² 12114 (II/I век пре н. е.); *Μηνοφίλα*: IG II² 12119 (II/I век пре н. е.).

³² *Ῥαδινῆ*: IG II² 12566 (царски период); *Καλλιόπῃ*: *MDAI(A)* 67 (1942) 222, 27 (I век н. е.); *Μαλθάκη*: IG II² 12026 (крај IV века пре н. е.).

³³ *SEG* 28:289 (III век пре н. е.); IG II² 11534 (II/I век пре н. е.); IG II² 11537 (царски период); IG II² 11533 (II век пре н. е.); *SEG* 39:279 (III/II век пре н. е.).

³⁴ *Ταυρίσκος*: IG II² 12762 (царски период); *Ταυροκόδς*: IG II² 12763 (царски период); *Μέλιττα*: IG II² 12072 (царски период).

³⁵ *Ἑλλίς*: IG II² 11263 (II век пре н. е.), IG II² 11264 (I век пре н. е.); *Εἰρήνη*: IG II² 11241 (II/I век пре н. е.), IG II² 11242 (царски период); *Ἴρις*: *Agora XVII* 861 (I век пре н. е./н.е.); *Ἀκτῆ*: IG II² 10620 (II/I век пре н. е.); *Αἴρεσις*: IG II² 10604 (II/I век пре н. е.); *Νίκη*: IG II² 12264 (I век пре н. е.), IG II² 12265 (I век пре н. е.); *Πίστη*: IG II² 12456 (I век пре н. е.); *Ἰστορία*: IG II² 11751 (III век пре н. е.); *Ἀκαδήμεια*: IG II² 10617 (II/I век пре н. е.).

³⁶ *Ἄδα*: IG II² 10575 (II век пре н. е.); *Ἀριαραίθης*: IG II² 10741 (царски период); *Μάης*: IG II² 12018 (I век пре н. е.); *Μάνης*: IG II² 12033 (III/II век пре н. е.); *Φαρνάκης*: IG

на дата очигледно по географским областима: Εὐρώπη, Ἀρμένιος, Δωρίς и Γαλάτης.³⁷ У неким случајевима познато је порекло особе, попут Либијке Μίνακῶ или Арапина Βάρσαμος-а.³⁸

Припадници култова

Еранисίη и ΰιασοίη били су припадници религијских удружења окупљени око одређеног култа или божанства, а робовима је било дозвољено учешће. Ова група је специфична из неколико разлога. Прво, готово сви натписи потичу из хеленистичког периода. Друго, ова имена су преузета са релативно малог броја натписа. Треће, на њима су били записани живи људи, тј. мали је број надгробних споменика. Неки од ових људи носили су лична имена која су била уобичајена за робове, те је могућно да неки од њих јесу били робови. Друга могућност је да су у питању били странци. Одлучили смо ипак да их све обрадимо, са покушајем да на основу њихових имена дођемо до закључка.

Међу припадницима религијских удружења најбројнија су композитна и теофорна имена. Што се теофорних имена тиче, потврђена су углавном лична имена дата по грчким божанствима: Διονύσιος, Δημήτριος, Ἀθηνόδωρος, Ἡραίς, Διοσκουρίδης.³⁹ Посведочена су и лична имена изведена из назива египатских божанстава: Изида (Ἰσιάς), Амон (Ἀμμωνία) и Сарапис (Σαραπίων).⁴⁰

Најбројнија, композитна, имена врло су шаренолика по својим значењима. Посведочена су имена са префиксом еу- попут Εὐπορία, Εὐκλής, Εὐξενος, као и имена изведена од именице ника: Νικόστρατος или Νίκανδρος.⁴¹ Насупрот композитним стоје проста имена, изведена веома често од неког придева: Ἄριστος (од ἄριστος – најбољи), Καλλίας (од κάλλος – леп), Ἠδεΐα и Ἠδίστη (од ἡδύς – пријатна), Ἐρωτίς (вољена, драга); или су

Π² 12879 (II век пре н. е.).

³⁷ Εὐρώπη: IG Π² 11467 (II/III век н. е.); Ἀρμένιος: IG Π² 10820 (II век пре н. е.); Δωρίς: IG Π² 11228 (II век пре н. е.), IG Π² 11230 (царски период); Γαλάτης: IG Π² 10989 (царски период).

³⁸ Μίνακῶ: IG Π² 12141 (средина III века пре н. е.); Βάρσαμος: IG Π² 8360 (II век н. е.).

³⁹ Διονύσιος: SEG 24:156 (мало после 239/8. г. пре н. е.); Δημήτριος: IG Π² 1297 (око 237/6. г. пре н. е.), IG Π² 2354 (крај III века пре н. е.); Ἀθηνόδωρος: IG Π² 2358 (150. г. пре н. е.); Ἡραίς: IG Π² 2354 (крај III века пре н. е.); Διοσκουρίδης: IG Π² 2354 (крај III века пре н. е.).

⁴⁰ Ἰσιάς: IG Π² 2358 (150. г. пре н. е.); Ἀμμωνία: IG Π² 2358 (150. г. пре н. е.); Σαραπίων: IG Π² 2358 (150. г. пре н. е.).

⁴¹ Εὐπορία: IG Π² 2358 (150. г. пре н. е.); Εὐκλής: IG Π² 1297 (око 237/6. г. пре н. е.); Εὐξενος: IG Π² 1297 (око 237/6. г. пре н. е.); Νικόστρατος: IG Π² 2358 (150. г. пре н. е.); Νίκανδρος: SEG 24:156 (мало после 239/8. г. пре н. е.).

могла бити састављена од самог апстрактног појма: Φίλη (пријатељство), Χάρις (племенитост) или Γνώμη (знање).⁴²

Веома су бројна имена која нису била карактеристична међу самим Атињанима. Једну групу сачињавају имена потврђена међу робовима чак и у наративним изворима: Δᾶος, Ἄττις, Ἀρσάκης, Τίβειος, Ἀρτίμας, Μανύκα, Μάνης.⁴³ Друга категорија би била имена која су дата по одређеном географском принципу, области или граду: Σύρος, Ἀσσύριος, Ἰνδόν, Ἐφεσος, Σάρδιον, Περσίς, Δωρίς или природном објекту: Στρώμων или Παρνασσός.⁴⁴

Μιλεῖησι

Уколико бисмо прихватили Ламбертово мишљење и сматрали Μιλεῖησι који се јављају у атичким натписима као ослобођенике или потомке истих, приметили бисмо да се они по именима нису много издвајали од других Атињана. Теофорна лична имена, која су најбројнија, показују велику разноликост. Поред уобичајених богова попут Аполона, Афродите, Деметре, Зевса, Атине, Изиде и Сараписа, у овом случају, „своја” лична имена „позајмили” су и Χιγίја, Χεστιја и титан Οκεан.⁴⁵ Такође, видљива је разноликост у именима. Дионис је посведочен у именима: Διονύσιος, Διονυσογένης, али и Λήναιος и Βάκχιος.⁴⁶ Бројна су лична имена која бисмо могли окарактерисати као описна, апстрактна или композитна, док

⁴² Ἄριστος: SEG 21:633 (почетак II века пре н. е.); Καλλίας: SEG 21:633 (почетак II века пре н. е.); Ἠδεῖα: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Ἠδίστη: IG II² 1297 (око 237/6. г. пре н. е.); Ἐρωτίς: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Φίλη: IG II² 1297 (око 237/6. г. пре н. е.); Χάρις: IG II² 2354 (крај III века пре н. е.); Γνώμη: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.).

⁴³ Δᾶος: SEG 24:156 (мало после 239/8. г. пре н. е.), IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Ἄττις: SEG 24:156 (мало после 239/8. г. пре н. е.); Ἀρσάκης: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Τίβειος: IG II² 9046 (III век пре н. е.); Ἀρτίμας: IG II² 10848/9 (IV/III век пре н. е.); Μανύκα: IG II² 10848/9 (IV/III век пре н. е.); Μάνης: IG II² 4609 (крај IV века пре н. е.), IG II² 12032 (царски период).

⁴⁴ Σύρος: IG II² 2354 (крај III века пре н. е.); Ἀσσύριος: IG II² 8394 (II/I век пре н. е.); Ἰνδόν: IG II² 1297 (око 237/6. г. пре н. е.); Ἐφεσος: IG II² 1297 (око 237/6. г. пре н. е.); Σάρδιον: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Περσίς: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Δωρίς: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Λάκων: IG II² 2352 (почетак III века пре н. е.); Στρώμων: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.); Παρνασσός: IG II² 2358 (150. г. пре н. е.).

⁴⁵ Ὑγεῖνος: Agora XVII 612 (царски период); Ἐστιαῖος: IG II² 1721 (14/13. г. пре н. е.); Ὠκεανός: IG II² 9937 (I век н. е.).

⁴⁶ Διονύσιος: IG II² 9511 (II/III век н. е.), IG II² 9512 (I век пре н. е./н.е.), IG II² 9513 (I век н. е.), IG II² 9514 (I/II век н. е.); Διονυσογένης: IG II² 9517 (I век н. е.); Λήναιος: IG II² 1335 (102/1. г. пре н. е.), IG II² 9745 (II век н. е.), IG II² 9746 (I век пре н. е./н.е.); Βάκχιος: IG II² 1335 (102/1. г. пре н. е.).

иностраних личних имена има веома мало.⁴⁷ Анализа личних имена Миљећана наизглед иде у прилог тврдњи да то нису били робови/ослобођеници, већ слободни становници. Међутим, не треба сасвим одбацити ни могућност да то јесу били потомци ослобођеника, који својим именима нису хтели да се разликују од других Атићана.

Студија случаја: Протархови робови

Пре самог закључка одлучили смо да дамо једну студију случаја која се тиче сигурно потврђене групе робова из хеленистичког периода. Протархови робови могу послужити као контролна група, са којом се могу упоредити лична имена особа за које није сасвим сигурно да ли су робови.

На острву Ренеји, близу Делоса, налази се надгробни споменик који се оквирно датира у други век пре н. е. на коме су уклесана имена 22 особе.⁴⁸ Име извесног Протарха је у генитиву и претпоставља се да је поменути Протарх био власник тих особа. Тумачењем имена тих људи долази се до следећих резултата.

Највише је теофорних личних имена, укупно 8. Робови су добили имена по Хермесу, Аполону, Асклепију или Хераклу, док троје робова носе имена по египатским боговима: два Ἰσίδωρος-а и једна Ἀμμωνία. С друге стране, тачно половина имена, 10 случајева, по свом саставу је композитно, попут Ἀντίπατρος, Νικηφόρος, Νικηράτη или Ἀσκληπιάδης (које је истовремено и теофорно). Протарх је именовао своје робове и према њиховим карактеристикама, стварним или пожељним: Καλλιόπη (лепог гласа, име дато по музи), Ὀμόνοια (склад, апстрактни појам) или Δαμάς (питом). Такође, приметили смо да су неки робови добили имена по митолошким херојима или стварним владарима и владаркама: Μενέλαος, Λαοδίκη или Ἀντίπατρος. На крају, посведочена су три имена која су, вероватно, страног порекла: Ζαίδε, Πόση и Βίθυς.

Протархови робови представљају занимљиву студију случаја једне заједнице робова у једном домаћинству. Међутим, проблем који се овом приликом јавља је што се не може са сигурношћу тврдити да је Протарх био Атићанин, или да је чак био странац који је живео у атинској клерухији на Делосу. Сасвим је могуће да је био из неког другог дела света, а да се само затекао на Делосу када су његови робови страдали. Сахранивши их на Ренеји, могао је да настави свој пут.

⁴⁷ Ἀνρίων: IG II² 9396 (I век н. е.); Κίλα: IG II² 9412 (II век н. е.); Βαβύλλιος: IG II² 9458 (царски период); Μάης: IG II² 9752 (царски период); Ἐλενος: IG II² 2097 (169/70. г.н.е.); Γαλάτης: SEG 40:225 (царски период); Δωρίων: IG II² 9528 (I/II век н. е.); Αἰμιλία: IG II² 9377 (I век пре н. е.); Γαј: IG II² 9401b (I/II век н. е.); IG II² 9471 (царски период).

⁴⁸ EAD 30: 418.

Слично претходним групама, већина Протархових робова је носила имена која су била уобичајена у грчком свету. Нису поведочена „карактеристична” робовска имена попут Δῆος или Τίβειος, док су страна или лична имена која означавају неку пожељну особину (попут Δαμᾶς – питом) веома ретка.

Уместо закључка

На крају, још једном бисмо нагласили да је ово истраживање тек у свом зачетку и далеко од краја. Међутим, судећи по прелиминарним резултатима, ова тема поседује велики истраживачки потенцијал.

На основу до сада сакупљеног материјала могу се извући неки опрезни закључци. Приметно је да су „карактеристична” робовска имена, тј. етничка и страна имена, веома малобројна. Лична имена Δῆος, Μάνης и Σύρος, најбројнија у хеленистичком и римском периоду, посведочена су по три пута. Остала, далеко ређе. Повећани контакти грчког света са истоком видљиви су и у именима робова који су добили имена по областима или градовима на истоку: Ἀρμένιος, Γαλάτης, Θαρσίων, Σάρδιον, Ἐφεσος, Αἰγυπτία.⁴⁹ Страна и етничка лична имена посведочена су у знатно мањем броју случајева него у класичном периоду и малобројнија су од осталих врста имена. Са друге стране, та имена показују већу разноврсност него у ранијем периоду.

Слично класичном периоду, највећи број робовских имена могао се срести и код атинских грађана. Највише посведочених личних имена у хеленистичком и римском периоду припада теофорним личним именима – мало мање од трећине до сада забележених случајева. Набројнија лична имена давана су по Дионису и Деметри.⁵⁰ Већа покретљивост људи у хеленистичком добу довела је до појаве теофорних личних имена изведених од назива страних божанстава. Изидин култ је био један од најраспрострањенијих на Медитерану, те сходно томе су имена изведена од Изидиног била врло популарна. Имена Ἰσίδωτος, Ἰσίδωρος и Ἰσίδς била су честа међу робовима и ослобођеницима.⁵¹ Потврђена су и лична имена дата по Сарапису, Амону и Митри.

Још једна сличност са класичним периодом је велика заступљеност композитних имена. Композитна, уз апстрактна и описна лична имена, чине око половине личних имена прикупљених у корпусу. Та имена, сложена

⁴⁹ Ἀρμένιος: IG II² 10820; Γαλάτης: IG II² 10989; Θαρσίων: IG II² 11622; Σάρδιον: IG II² 2358; Ἐφεσος: IG II² 1297; Αἰγυπτία: IG II² 10596a.

⁵⁰ Уп. McLean, *An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C.–A.D. 337)*, 78, који каже да су теофорна имена дата по Дионису најбројнија у римском периоду.

⁵¹ EAD 30:418; IG II² 11173–11145, 11741–11744.

или проста, неретко су означавала неке апстрактне појмове или била изведена од њих: ζῶπυρος (сјајан), πρῶτος (први), κλέω (слава), λόγος (разум), εἰρήνη (мир), ἐλπίς (нада), кратεία (снага, моћ) и друга.⁵²

На основу до сада обрађеног материјала може се увидети да се робови/ослобођеници по својим именима нису разликовали од других Атињана. Другим речима, већина до сада сакупљених личних имена је уобичајена у Атини. Неуобичајена имена у Атини су била страног порекла.

Циљ овог рада није био да да коначну и потпуну анализу робова и ослобођеника у Атини хеленистичког и римског периода. Међутим, из до сада написаног верујемо да смо показали да је ова тема плодно поље истраживања. Следећи корак свакако је да се усаврши методологија. Потребно је истражити који су се све термини употребљавали за означавање робова и ослобођеника у хеленистичком и римском периоду, а затим те термине претраживати на Пакардовом сајту. Други корак би био да се сав тај добијени материјал упореди са материјалом из класичне Атине, хеленистичких Делфа, или са списковима робова сличним Протарховим робовима.

БИБЛИОГРАФИЈА

Извори:

Agora XV = B. D. Meritt, J. Traill, *The Athenian Councillors*, „The Athenian Agora”, 15, Princeton 1974.

Agora XVII = D. W. Bradeen, *Inscriptions. The Funerary Monuments*. „The Athenian Agora”, 17, Princeton 1974.

EAD = M.-T. Couilloud, *Les Monuments funéraires de Rhénée*, Exploration archéologique de Délos 30, Paris 1974.

IG I³ = *Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores*. 3rd edn., Berlin 1981, 1994.

IG II² = *Inscriptiones Graecae II et III: Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores*, 2nd edn., Parts I–III, Berlin 1913–1940.

MDAI(A) = *Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Athenische Abteilung* (Berlin).

SEG = *Supplementum Epigraphicum Graecum*, Vols. 1–11, Leiden 1923–1971, Amsterdam 1979–.

Athen. = Athenaeus. *The Learned Banqueters, Volume III: Books 6–7*, Edited and translated by S. Douglas Olson. Cambridge, MA 2008.

Diog. Laert. = Diogenes Laertius. *Lives of Eminent Philosophers*, Translated by R. D. Hicks. Cambridge, MA – London 1972.

⁵² Ζῶπυρος: *IG II²* 11537; Πρῶτος: *IG II²* 12544; Κλέω: *IG II²* 8912; Λόγος: *IG II²* 8914; Ἴρηνη: *IG II²* 11242; Ἐλπίς: *IG II²* 11263; Κράτεια: *IG II²* 11902.

- Menan. = Menander. *The Plays and Fragments*. Translated with Explanatory Notes by Maurice Balme, with an Introduction by Peter Brown, Oxford 2001.
- Diod. = Diodorus Siculus. *Library of History, Volume XII: Fragments of Books 33–40*. Translated by Francis R. Walton, Cambridge, MA 1967.
- Plat. *Crat.* = Plato. *Cratylus*. Plato in Twelve Volumes, Vol. 12. Translated by Harold N. Fowler, Cambridge, MA 1921.
- Strab. = М. Обрадовић, *Страбон из Амасије: њеограф и историџар*. Београд 2018.
- Thuc. = Тукидид. *Пелопонески рат*. Превод и предговор Душанка Обрадовић, објашњења Милена Милин, Београд 2010.

Литература:

- B. Bäbler, *Fleissige Thrakerinnen und wehrhafte Skythen: Nichtgriechen im klassischen Athen und ihre archäologische Hinterlassenschaft*, Stuttgart – Leipzig 1998.
- M. Canevaro, D. Lewis, *Khoris Oikountes and the Obligations of Freedmen in Late Classical and Early Hellenistic Athens*, *Incidenza dell'Antico* 12 (2014), 91–121.
- C. Cooper, *On the Explanation of the Wealthy Slave in Classical Athens*. Master thesis. Georgia Institute of Technology 2007.
- S. Epstein, Attic Public Construction: Who Were The Builders?. *Ancient Society* 40 (2010), 1–14.
- M. I. Finley, Between Slavery and Freedom, *Comparative Studies in Society and History* 6/3 (1964), 233–249.
- C. Fragiadakis, *Die attischen Sklavennamen von der spätarchaischen Epoche bis in die römische Kaiserzeit: eine historische und soziologische Untersuchung*, PhD diss, Universität Mannheim 1986.
- A. J. Graham, Thucydides 7.13.2 and the Crews of Athenian Triremes: An Addendum, *Transactions of the American Philological Association* 128 (1998), 89–114
- A. Greaves, The Archaeology of Miletus, y: *The Epigraphy of Death: Studies in the History and Society of Greece and Rome*, ed. G. J. Oliver, Liverpool 2000, 111–116.
- P. Hunt, *Ancient Greek and Roman Slavery*. Hoboken, NJ 2018.
- M. H. Jameson, Agriculture and Slavery in Classical Athens, *The Classical Journal* 73/2 (1977–1978), 122–145.
- B. Jordan, The Crews of Athenian Triremes, *Antiquité classique* 69 (2000), 81–101.
- S. Lambert, *Attic Inscriptions in UK Collections* 2 (2018) (<https://www.atticinscriptions.com/papers/aiuk-2/>, приступљено 20. 11. 2021).

- D. M. Lewis, *Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context, C. 800–146 BC*. Oxford 2018.
- D. Lewis, Near Eastern Slaves in Classical Attica and the Slave Trade with Persian Territories, *The Classical Quarterly, New Series* 61/1 (2011), 91–113.
- D. Lewis, Notes on Slave Names, Ethnicity, and Identity in Classical and Hellenistic Greece, *U schyłku starożytności Studia Źródłoznawcze* 16 (2017), 169–199.
- LSJ = H. G. Liddel, R. Scott. *Greek–English Lexicon*. Oxford 1940.
- M. McArthur, Secretaries in the Athenian „Phialai” Inscriptions”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 193 (2015), 103–109.
- S. McHugh, *Renewing Athens: The Ideology Of The Past In Roman Greece*, PhD diss., University of Oxford 2017.
- B. H. McLean, *An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C.–A.D. 337)*, Ann Arbor 2002.
- B. G. Robertson, *Personal Names as Evidence for Athenian Social and Political History ca 507–300 B.C.*, PhD diss, University of Toronto 1998.
- E. Sittig, *De Graecorum nominibus theophoris*. Halis Saxonomum 1911.
- T. Vestergaard, Milesian Immigrants in Late Hellenistic and Roman Athens, y: *The Epigraphy of Death: Studies in the History and Society of Greece and Rome*, ed. G. J. Oliver, Liverpool 2000, 81–109.
- K. Vlassopoulos, Athenian slave names and Athenian social history, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 175 (2010), 113–144.
- R. Zelnick-Abramovitz, Freed slaves, their status and state control in Ancient Greece, *European Review of History / Revue européenne d’histoire* 16/3 (2009), 303–318.
- R. Zelnick-Abramovitz, *Not Wholly Free: The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World*, Leiden – Boston 2005.
- R. Zelnick-Abramovitz, *Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions*, Leiden – Boston 2013.

Интернет странице:

<https://www.lgpn.ox.ac.uk/online/index.html> (приступљено 24.11.2021).

<https://epigraphy.packhum.org> (приступљено 24.11.2021).

ALEKSANDAR SIMIĆ
University of Belgrade
Faculty of Philosophy

ATHENIAN SLAVES AND FREEDMEN
IN THE HELLENISTIC AND ROMAN PERIOD:
A RESEARCH POSSIBILITY

Summary

This paper looks at Athenian slaves and freedmen in the Hellenistic and Roman periods. The research of personal names of Athenian slaves from the Classic period provided critical insights into Athenian social history. Therefore, we applied the same principle in this paper. The main obstacle was the lack of catalogues of slave names that existed for the Classical period. Thus, the research focuses on finding the terms that described slaves in the Classical period. The advances made in the digital classics, especially digital epigraphy, allowed us to search many inscriptions quickly. That method provided numerous potential slaves and freedmen, which shows that there is a lot of research potential for this topic. After sorting the names, some conclusions appear. First, there are far fewer „typical” slave names (i.e. ethnic and foreign names) than in the Classical period. However, those names are more varied than before, with obvious eastern influences. Second, slaves and freedpersons in post-Classical Athens did not differ from other Athenians regarding their names, i.e. they were named similarly to the citizens. Third, theophoric names also show eastern, mostly Egyptian influences, from Isis and Sarapis. The cults of those two deities were prevalent following the conquests of Alexander the Great.

In the end, we should stress that this research is in its infancy, and there is still a lot more to do. First and foremost, the research methodology must be perfected to include every term associated with enslaved persons in the Hellenistic and Roman epoch. After that, the material is compared with catalogues of slave names from other periods (i.e. Classical Athens) and other geographical areas (Hellenistic Delphi, famous for its slave manumissions, slaves of Protarkhos buried in Rheneia and other similar catalogues).